

QISQARTMALARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI

G.M.Ibragimova

F.f.f.d. (PhD), dotsent, ADChTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15518653>

Annotatsiya: Maqolada qisqartmalarning leksik stilistik vositalarning tilde nutq ta'sirchanligini oshirishga, nutq tejamkorligini ta'minlashga xizmat qilishi masalasi yoritiladi.

Kalit so'zlar: qisqartma, metonimiya, tejamkorlik, uslub, undov so'lar, sinekdoxa, inversiya, ellipsis, ritorik so'roq.

Tejamkorlik asosida vujudga keluvchi qisqartmaning tilda faoliyat yuritishi nutq uslubi bilan chambarchas bog'liqdir. Nutq uslubi har qanday til hodisasi, xususan qisqartmaning rivoj topishiga asos hisoblanadi. Chunki bir uslub ortiqcha shakllarni qo'llasa, ikkinchisi tejamkorlikni qo'llashni samarali deb biladi. Bu masalada L.B.Shcherba tildagi barcha o'zgarishlar og'zaki nutqda yuzaga chiqadi, deydi [2]. Uning qarashiga J.Eltazarov qisqaruv hodisasi asosan og'zaki so'zlashuv nutqi materiali sifatida vujudga keladi va keyinchalik ehtiyojlarga qarab boshqa nutq uslublarga yoyiladi, deydi [3].

Uslublarda qo'llaniluvchi qisqartmalar jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy hayot sohalarida keng qo'llaniladi. Bu sohalar ham yana bir necha kichik sohachalarga bo'linadiki, ularning har birida til hodisalari, jumladan abbreviatsiya keng qo'llanilmoqda. Masalan, hozirda internet, kompyuter texnologiyalari sohasida bunday holatni boshqa sohalariga qaraganda ko'proq kuzatish mumkin.

Bu sohalarida qo'llanilayotgan qisqartmalar ma'lum darajada nutq ta'sirchanligini oshirishda, nutq tejamkorligini ta'minlashda alohida ahamiyatga ega.

Ye.A.Zemskaya metonimiyaning ekonomiyaga aloqadorligini quyidagicha izohlaydi: «metonimiya doimo nutqiy tejamkorlikka olib keladi, chunki unda so'z birikmasi o'rnida so'z qo'llanadi» [1]. Bundan shunday fikrga kelish mumkinki, qolgan stilistik tasviriy vositalarning aksariyati tejamkorlik tamoyiliga yaqin aloqador. Biz qo'yida ingliz tilidagi troplarni qisqarishga bo'lgan aloqasini tilshunoslarning izlanishlari va ularga o'zimizning misollarimiz orqali izohlashga harakat qilamiz. Shu o'rinda aytish kerakki, qisqarish nafaqat leksik, balki fonetik, sintaktik stilistik ifoda vositalari bilan ham sodir bo'ladi.

Ingliz tilida leksik stilistik vosita hisoblanmish metonimiyada ham tejamkorlik kuzatiladi. Masalan, *It was too late for the river* gapida *the river* daryo bo'yiga piknikka borishni (a picnic on the riverside) nazarda tutadi. *Subservience sprang round the counter* gapidagi *subservience* kuchsiz va yumshoq tabiatli odam (*weak and mild people*)larni anglatadi. Har ikki misolda qo'llanilgan leksik stilistik vosita hisoblanmish metonimiya qisqartirish uchun xizmat qiladi. Bu so'zlashuvda gapiruvchiga oshiqcha energiya va vaqt sarflash tejamkorligiga yordam beradi. Aytish mumkinki, so'zlovchi ham bevosita qisqa gapirishni afzal ko'radi, qolaversa to'liq gapirishga erinadi ham. Aslini olganda, bunday holatlar til egasi uchun normadir.

O'zbek tilidagi

Fuzuliyning oldim qo'limga

Majnun bo'lib yig'lab qichqirdi. (H.Olimjon. «Baxtimning kuylaganim sababi») jumlasida grammatika talabiga ko'ra «Fuzuliyning dsvonini oldim qo'limga, Majnun bo'lib yig'lab qichqirdi» tarzida tuzilishi lozim edi. Shuningdek, bu o'rinda so'z birikmasi komponentlaridan birining tushib qolishi uni yangi ma'no tashimayotganligi yoki pleonastik tarzda qo'llanilayotganligi bilan izoxlab bo'lmaydi. Gap shundaki, metonimiyada «... asosan biror narsa

yoki voqea-hodisaning nomi boshqa bir narsa yoki hodisaga ko'chiriladi. Bu predmet yoki hodisa ongimizda bir-biri bilan aloqador tushunchalarni anglatish bilan o'zaro bog'liq bo'ladi». Demak, inson ongida mavjud ikki tushuncha (so'z) orasidagi yaqinlikning aks etishi metonimiya hodisasi orqali so'z tejalishiga sabab bo'ladi, binobarin, akliy energiya tejaladi va u til birliklarini tejash orqali iamoyon bo'ladi.

Undov so'lar ham tejamkorlikni ifodalaydi, negaki birgina oh undovi bilan so'zlovchi yoki tinglovchi bo'layotgan voqea-hodisaga o'z munosabatini qisqa bildiradi:

- John: *Tom, look! I have hurt my arm.*
- Tom: *Oh!* (Tom wants to say you must have been careful).

Qolaversa, inson ko'rinishi bilan nomlash ham qisqartiruvga asos bo'lishi mumkin: *Mustache came* (The man with mustache). Bu yerda metonimyaning ko'rinishlaridan biri sinekdoxa orqali ham nutq tejalgan.

Tejash tamoyili metafora bilan qo'llanilgan antonomasiya stilistik vositasi orqali ham amalga oshirilishi mumkin: *Mclash* – one who strikes violently, *Mr. Pinchwife* – one who hurts his wife by pinching.

Leksik stilistik vositalardan evfemizm da tejamkorlik buzilishi mumkin. Masalan, *oz o'rniga ko'p emas, ahmoq o'rniga aqli qisqa* qo'llaniladi. Bu usulda tejash qo'pol, yoqimsiz so'zlarni qo'llashda perifriza qilinadi. Ingliz tilida ham misollarni keltirishimiz mumkin: *to lie* – to tell stories, to possess a vivid imagination.

Sintaktik stilistik vositalardan stilistik inversiya, ellipsis, ritorik so'roq kabilar orqali tejamkorlik bevosita amalga oshirilishi mumkin.

Stilistik inversiyada gap bo'laklari o'rnining almanishuvi qaysidir bo'lakni tushib qolishiga olib kelishi mumkin: *There is a book on the table – On the table is a book; It is said that he is coming tomorrow – That he is coming tomorrow is said He is said to be coming tomorrow; It is natural that Tom knows how to drive – That Tom knows how to drive is natural.*

Yuqoridagi misoldagi bo'laklarning tushib qolishi ellipsga ham misol bo'la oladi.

Ritorik so'roqlarda tinglovchidan javob olmaslik, yoki so'zlovchining o'ziga-o'zi gapirishi va javob kutmasligi ham tejamkorlik desak adashmagan bo'lamiz: *There is no one who doesn't respect his mother* gapi zamirida katta ma'no yotadi va buni har kim o'zicha tashqariga fikrini chiqarmay mushohada eta oladi.

Shu o'rinda aytish mumkinki, noverbal vositalar ham nutqiy tejamkorlikka yordam beruvhchi hisoblanadi. Ularning turlari bo'yicha quyida tahlilni amalga oshiramiz. Noverbal muloqotning turlariga e'tibor bersak, ular yuz ifodalari 1) imo-ishoralar, 2) paralingvistika (masalan, ovoz balandligi yoki ohangi), 3) tana tili, 3) proksemika yoki shaxsiy joy, 4) ko'z bilan qarash, haptiklar (tegish), 5) tashqi ko'rinish, 6) artefaktlar (ob'ektlar va tasvirlar) va boshqalarni o'z ichiga oladi. Har bir tur so'zlovchiga nutqni, energiyani, asab tizimini tejashga yordamchi vositalardir.

Umuman olganda, singlarmonizm qonuniyati va troplar (metonimiya, ellipsis)ni ekonomiya bilan aloqador hodisadir deyish mumkin. Bu masalaga oydinlik kiritish maxsus tadqiqotni talab qiladi, albatta.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингв. анализ и проблемм обучения. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Русский язык, 1987. – С. 67. (240)
2. Щерба Л.В. Современный русский язык // Избранные работы по русскому языку. – М., 1957. – С. 16. (188)
3. Элтазаров Ж. Тилдаги тежамлилик ва тамойили ва қичқарув. Монография. – Самарқанд: СамДУ, 2004. – Б. 50.

INNOVATIVE
ACADEMY